

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JAMOATCHILIK NAZORATI VA
UNING AHAMIYATI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531602>

Rixsibayeva Muhabbat Zokir qizi

*O'zbekiston Respublikasi Mirzo Ulug'bek
nomidagi Toshkent Davlat Milliy Universiteti
"Ijtimoiy Fanlar Fakulteti",
" Siyosatshunoslik yo'nalishi
" 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida Jamoatchilik nazoratining jamiyatimizda tutgan o'rni, vazifalari va uning bugungi kundagi ahamiyati haqida tanishasiz.

Kalit so'zlar: Jamoatchilik nazorati evolyutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi Qonuni, Jamoatchilik nazorati shakllari.

Jamoatchilik nazorati- antik davrga xos bo'lgan tushunchadir. Bu nazoratning omilida ilk bosqichda xulq-atvor masalasi birlamchi muommo hisoblangan. Biroq, mazkur nazorat legal subyektlar tomonidan emas, muayyan shaxslar tomonidan amalga oshirilgan. Abu Nasr Farobiy- " Fozil odamlar shahri" asarida ham Hukmdorlarning aholi oldida xisob berib turishlari va ularning qonunlarga so'zsiz bo'ysunishlari zarurligini alohida ta'kidlaydi. Jamoatchilik nazorati definitsiyasi 1 ning ilk ko'rinishi - fuqorolik nazorati tushunchasi negizida shakllangan.

Jamoatchilik nazorati yangi davrga kelib ilmiy atama sifatida analitik psixologlarning discursiga aylandi. Jumladan, Amerikalik psixolog Tard ijtimoiy psixologiya sohasiga ushbu jumlaning olib kirdi. U shunday dedi:

" Jinoyatchining xulq-atvorini me'yoriy qoidalarga keltirishning yagona vositasi bu - Jamoatchilik nazoratidir" deb ta'rif berdi.

Amerikalik sotsiolog Ross va Park lar esa "Har qanday individning xulq-atvorini ijtimoiy me'yorga mos keltirish maqsadida o'tkazadigan ta'siridir" deb ta'rif berdi. Yana bir Amerikalik sotsiolog T. Parsons - " Bu sanksiyalar yordamida deviant xulq-atvorga ta'sir ko'rsatishning ijtimoiy barqarorlik usulidir" deb ta'rif beradi.

Jamoatchilik nazorati- davlat organlari faoliyatining qonuniyligini ta'minlash, davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan O'zbekiston

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Respublikasi fuqorolari, chet-el fuqorolari va fuqoroligi bo'lmagan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlovchi qonun hujjatlariga rioya qilmaslik holatlarini aniqlashga qaratilgan faoliyatdir. Qo'shimcha qilib aytganda, Jamoatchilik nazorati- bu jamiyatning alohida fuqorolar shaxsida hamda fuqorolik jamiyati institutlari vositasida davlat hokimiyati organlarining qonunlarini va o'z qarorlarini qo'llash, amalga oshirish, shuningdek bu jarayonlar natijalarini baholash mexanizmidir. Jamoatchilik nazorati- bu fuqorolar, fuqorolik jamiyati institutlari- jamoat va nodavlat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalarining davlat va mahalliy hokimiyati organlarining qonunga amal qilishlarini ta'minlashga majburlash, o'z vazifasini bajarishida ma'suliyatni his etishi, o'z majburiyatlarini sifatli tarzda bajarish kabi faoliyatlari ustidan turli shakldagi tekshiruvlarni amalga oshirishdir. Shuningdek, rivojlangan davlatlarda jamoatchilik nazoratini jamiyatda tutgan o'rni uning qanchalik "transparent" ekanligi, ya'ni shaffoflik darajasi bilan o'lchanadi.

O'zbekiston Respublikasida Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi Qonun mavjud. O'zbekiston Respublikasining 12.04.2018 yildagi O'RQ-474- sonli Jamoatchilik Nazorati to'g'risidagi Qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2017-yil 15-noyabrda qabul qilingan. Senat tomonidan 2018-yil 29-martda ma'qullangan. Mazkur Qonun 21 moddadan iborat.

Jamoatchilik Nazorati To'g'risidagi Qonunchilik.

"Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunchilik ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Qonunchilikda kasaba uyushmalari tomonidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari belgilanishi mumkin. Referendumlarga, saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish, shuningdek mudofaa, jamoat xavfsizligi va huquq-tartibot, tezkor-qidiruv faoliyati, surishtiruv, dastlabki tergov, sud ishlarini yuritish, jazolarni ijro etish sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish alohida qonunchilik bilan tartibga solinadi"².

"Ushbu Qonunning maqsadi - davlat organlari va muassasalari (bundan buyon matnda davlat organlari deb yuritiladi) faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat."³

Jamoatchilik nazoratining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- qonunchilik;
- fuqorolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ustuvorligi;
- jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ishtirok etishning ixtiyoriyligi;
- jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ommaviyligi va ochiqligi;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

-jamoatchilik nazorati subyektlarining xosligi va beg'arazligi;
-jamoatchilik nazorati natijalarining ishonchliligi;
-jamiqatchilik nazorati subyektlarining davlat organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatiga asossiz aralashuviga va ularga g'ayriqonuniy ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ymasligi.

Jamoatchilik nazoratining vazifalari quyidagilardan iborat:

- davlat organlari va jamiyatning o'zaro tiyib turish va mafaatlar muvozanati tizimini ta'minlash;

-davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan qonunlarga, fuqorolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishi va ularni ta'minlashdagi ahvoli to'g'risida fuqorolarni xabardor qilish;

-davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan qonunga rioya qilmaslik holatlarini aniqlash va keng jamoatchilikni xabardor qilish, ularni jamoatchilik yordamida bartaraf etish, jamiyatda ijtimoiy adolat prinsipini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish;

-fuqorolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash sohasida fuqorolik jamiyati institutlari va davlat organlarining hamkorligidan iborat.

Fuqorolik jamiyati institutlari o'z tashabbuslari bilan shakllanadigan va o'zini o'zi boshqaradigan institutlar hisoblanadi. Lekin anashu o'zini o'zi boshqaradigan institutlar o'ziga o'xshash boshqa institutlar bilan munosib ravishda faoliyatini yuritishlari uchun ular muayyan darajada rivojlangan bo'lishlari kerak. Shuning uchun ham fuqorolik jamiyati institutlari o'sha muayyan darajaga yetgunlaricha ularga davlatning madadi zarur bo'ladi. 2014-yilda Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlar jamoatchilik nazoratiga konstitutsiyaviy maqom berdi. Konstitutsiyamizning 32-moddasi endi quyidagi tahrirda bayon qilindi: "O'zbekiston Respublikasining fuqorolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi."⁴ Fuqorolarimizning jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etishlari davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo'li bilan amalga oshirilishining Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilishi jamoatchilik nazoratiga mamlakatimizda qanchalik katta ahamiyat berilayotganining belgisidir.

Jamoatchilik nazoratining shakllari:

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Jamoatchilik nazoratida siyosiy jarayon sifatida eng muhim ta'sir bu sanksiyadir. Sanksiya deb- alohida shaxslar yoki ijtimoiy guruhlarning ratsional yoki irrotsional harakatlariga nisbatan tezkor munosabat bildirish tizimidir.

Sanksiyaning turlari:

A- moddiy

b- ma'naviy

Moddiy- jarima, peniya, mol-mulk musodara qilish yoki boshqa usullari.

Ma'naviy- hayfsan, tanqidiy fikr, jamoa oldidagi izza.

Sanksiyaning elementlari:

-Jamoatchilik ekspertizasi

-Jamoatchilik monitoring

-Jamoatchilik tinglovi

-Jamoatchilik surishtiruvi

-Jamoatchilik muhokamasi

-Jamoatchilik kuzatuv. Yuqoridagilar O'zbekiston Respublikasining Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi Qonunida ham ko'rsatib o'tilgan.

Demak, bugungi kunda Jamoatchilik nazorati bu jamiyatda va davlatda o'zini o'zi tartibga solish usulidir. Hozirgi davrga xos zamonaviy davlatlarda jamoatchilik nazorati ijroiya va boshqa hokimiyat tarmoqlarini qonunga amal qilishni, o'z huquq va vakolatlarini malakali tarzda bajarishga majburlaydi. Jamoatchilik nazorati kuchsiz bo'lgan holatlar ko'pincha o'tish davrini o'z boshidan kechirayotgan davlatlarda uchraydi. Albatta, olimlarning tadqiqot natijalarida ko'rsatilishicha, bu kabi holatning asosan uchta sababi mavjud:

birinchidan, hokimiyat faoliyatini shaffoflik (ochiqlik) bilan ro'y berishini ta'minlaydigan mexanizmlarning yetishmasligi;

Ikkinchidan, hali o'rta sinfning jamoatchilik nazoratining bosh ijtimoiy bazasining tashkil etishga ulgurmaganligi;

Uchinchidan, davlat hokimiyati organlari mansabdorlarida va fuqorolarida jamoatchilik nazoratining mohiyati, usullari, uslublari, shakllari, mexanizmlari va vosita-qurollari to'g'risida zarur bilimlar va tasavvurlarning yetishmasligi. Shuning uchun ham Rossiya fuqorolik jamiyatini shakllanishiga shart-sharoitlarini yaxshilash omili sifatida G'arbiy Yevropaning rivojlangan mamlakatlari va AQSH kabi davlatlarning jamoatchilik nazoratini amalga oshirishga doir tajribalarini o'rganishga zarurat tug'iladi. Zero, bu vazifa fuqorolik jamiyatini qurishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Definitsiyasi 1- lotincha ta'rif- tushunchaning aniq ta'rifi, mazmunini aniqlash.- "Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunchilik ushbu Qonun va boshqa

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Qonunchilikda kasaba uyushmalari tomonidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari belgilanishi mumkin. Referendumlarga, saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish, shuningdek mudofaa, jamoat xavfsizligi va huquq-tartibot, tezkor-qidiruv faoliyati, surishtiruv, dastlabki tergov, sud ishlarini yuritish, jazolarni ijro etish sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish alohida qonunchilik bilan tartibga solinadi"2.-O'zbekiston Respublikasi Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi Qonunining 2- moddasi.

"Ushbu Qonunning maqsadi - davlat organlari va muassasalari (bundan buyon matnda davlat organlari deb yuritiladi) faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini tashkil etish hamda amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat."3- O'zbekiston Respublikasi Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi Qonunining 1- moddasi.

" O'zbekiston Respublikasining fuqorolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish o'zini o'zi boshqarish, referendumlar o'tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi."4- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32- moddasi.

FOYDALANILGAN SAYTLAR VA ADABIYOTLAR:

- Lex.uz
- hozir.uz
- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.